

ARTÍCULOS

Localidades agroindustriales y sus modalidades de inserción en el circuito espacial de la producción regional (Córdoba, Argentina)

Agroindustrial localities and their insertion modalities in the spatial circuit of regional production (Córdoba, Argentina)

Localidades agroindustriais e suas modalidades de inserção no circuito espacial da produção regional (Córdoba, Argentina)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501926> ARK-CAICYT: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25456318/34e3r0fmu>

María Florencia Valinotti

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas.

Ana Laura Picciani

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas.

Resumen. Este trabajo tiene como objetivo evidenciar las formas diferenciales en las que localidades del sur provincial se insertan en el circuito espacial de la producción agroindustrial regional. Para ello, mediante un estudio de caso de tipo comparado se analizaron las trayectorias productivas de dos pueblos agroindustriales en el marco de sucesivos pactos territoriales. Se utilizó un criterio de selección paralelo en función de las similitudes de las variables a estudiar que en este caso fueron delimitadas por el tamaño de la población, la tendencia de crecimiento demográfico y las características de la estructura productiva. Los resultados muestran la relevancia que adquiere para las economías locales el desarrollo de procesos de agregado de valor a nivel territorial como condición necesaria para contrarrestar la disociación entre el tejido urbano y el tejido productivo.

Palabras claves: localidades, agroindustrias, circuito espacial de la producción, trayectorias productivas, pacto territorial

Abstract. This paper aims to highlight the differential ways in which localities in the south of the province are inserted in the spatial circuit of regional agro-industrial production. To this end, the productive trajectories of two agro-industrial towns in the framework of successive territorial pacts were analysed by means of a comparative case study. A parallel selection criterion was used based on the similarities of the variables to be studied, which in this case were delimited by the size of the population, the demographic growth trend and the characteristics of the productive structure. The results show the relevance for local economies of the development of value-adding processes at the territorial level as a necessary condition to counteract the dissociation between the urban fabric and the productive fabric.

Keywords: localities, agro-industries, spatial circuit of production, productive trajectories, territorial pacts

Resumo. Este trabalho tem como objetivo evidenciar as formas diferenciais pelas quais localidades do sul da província se inserem no circuito espacial da produção agroindustrial regional. Para isso, por meio de um estudo de caso comparativo, foram analisadas as trajetórias produtivas de duas localidades agroindustriais no contexto de sucessivos pactos territoriais. Utilizou-se um critério de seleção paralelo com base nas semelhanças das variáveis a serem estudadas, delimitadas, neste caso, pelo tamanho da população, a tendência de crescimento demográfico e as características da estrutura produtiva. Os resultados mostram a relevância do desenvolvimento de processos de agregação de valor em nível territorial para as economias locais como condição necessária para combater a dissociação entre o tecido urbano e o tecido produtivo.

Palavras-chave: localidades, agroindústrias, circuito espacial da produção, trajetórias produtivas, pacto territorial

Introducción

En los últimos cuarenta años el agro argentino protagonizó una profunda transformación en el marco de cambio global del paradigma agroalimentario. Este proceso de modernización agrícola tuvo su punto de inicio hacia finales de la década de 1950 con la progresiva adopción del paquete tecnológico característico de la “revolución verde”. No obstante, las mutaciones más relevantes se inscriben en la década de 1990 en el marco de la “revolución biotecnológica” (Wahren, 2020) y la consolidación del modelo del agronegocio (Gras y Hernández, 2013).

En un contexto de redefinición geo-económica y política mundial América Latina, y en particular los países del Cono Sur, comienzan a funcionar como una plataforma global de alimentos y bioenergía (Gras y Hernández, 2016) supeditada a las demandas de los grandes jugadores del sistema agroindustrial mundial. En lo que concierne a la provincia de Córdoba, y puntualmente al sur provincial, su inscripción estratégica fue posible en base a una estructura productiva susceptible de ser organizada en función de la demanda internacional de *commodities*. Esto propició mutaciones significativas en las dinámicas de los pueblos rurales y localidades agroindustriales constituidas e históricamente inscriptas en esta matriz de desarrollo.

Es por ello que, este trabajo propone una lectura articulada de las hipótesis emergentes de dos líneas de trabajo que han indagado en las proyecciones espaciales de un conjunto de capitales agroindustriales protagonistas del agronegocio que operan en el sur provincial¹. A partir de una estrategia de investigación cualitativa que privilegia el estudio de caso se propone un análisis comparado de las trayectorias productivas y las configuraciones socio-espaciales que caracterizan a dos localidades similares en términos poblacionales aunque disímiles en sus formas de inserción en el circuito productivo regional dentro de la división territorial del trabajo (Silveira, 2009). Se aborda la particularidad territorial de la producción de maní en tanto cultivo regional y la función de gestión que ocupan los pueblos y localidades donde se asientan este tipo de industrias.

Los principales hallazgos de esta investigación destacan la pluralidad y el solapamiento de las formas en que se organiza y gestiona la producción a escala urbana. En ese sentido, se observan tendencias de disociación entre las economías locales y su espacio rural inmediato como así también procesos de mayor articulación entre la trama urbana y rural. En esta última situación, la variable explicativa se da por el desarrollo de procesos de agregado de valor y territorialización de la renta en el marco de la división empresarial del trabajo a escala regional.

Materiales y métodos

Se utilizó una estrategia de investigación de carácter cualitativa mediante el uso de un diseño flexible, privilegiando la metodología de estudio de caso. Ello permitió abordar fenómenos contemporáneos en sus contextos desde una perspectiva holística (Neiman y Quaranta, 2006). En particular, se utilizó un estudio de caso de tipo comparado con criterio de selección “paralelo” (Coller, 2005, p.44), es decir que en lo que respecta a las variables más importantes los casos presentan similitudes (Coller, 2005). En ese sentido, para la selección de las localidades que fueron objeto de estudio se consideraron las siguientes dimensiones: el tamaño de la localidad, su tendencia de crecimiento demográfico y las características de su estructura productiva. Con el objetivo de dar cuenta de las dinámicas de acumulación territorial y las formas de inserción en el circuito productivo regional se establecieron tres unidades de análisis, que comprendieron: a) las trayectorias de las economías locales desde una perspectiva histórica y socio-espacial, b) los actores socio-económicos y las actividades relevantes del territorio, y c) la morfología urbana.

La investigación comprendió diversas entradas al campo en el período 2017-2024 mediante el uso de diversas técnicas: entrevistas semi-estructuradas a empresarios, notas de campo, observaciones, documentos oficiales, sitios web empresariales y artículos periodísticos.

El proceso de organización del espacio rural del sur cordobés

El conjunto de dinámicas y relaciones que cristalizan en una determinada forma de organización, en nuestro caso en el espacio agropecuario, responde a la idea de *pacto territorial* (Santos, 1987). Cada forma de uso del territorio resulta de un determinado pacto, es decir de las posibilidades de intervención en el proceso político que surgen de la forma jurídica de organización de la sociedad civil. Siguiendo a Albaladejo (2024) quien reconstruye el concepto inicial-

mente propuesto por Santos (1987), se entiende por pacto territorial a un “conjunto coherente y estable de arreglos institucionales, organizativos, tecnológicos y económicos, resultantes de una etapa histórica nacional particular y de las relaciones de poder que la caracterizan” (p.947). El autor aborda esta noción conceptual desde una perspectiva que retoma el concepto de “bloque histórico” de Gramsci por lo que al indagar en los elementos que brindan coherencia a los diversos períodos históricos de un país adquieren especial relevancia los procesos de construcción de hegemonía. Es por ello que, estos pactos no sólo constituyen una “disposición estable a nivel nacional entre el Estado, los grandes protagonistas de los mundos rurales y el territorio” (p. 69), sino también se corresponden con modalidades particulares de inserción territorial de la actividad agropecuaria a nivel local.

Del mismo modo, si bien es posible identificar regularidades, conjuntos de relaciones que le brindan coherencia a un determinado período histórico, cada pacto territorial produce un conjunto de “rugosidades” (Santos, 1987) algunas de las cuales permanecen, otras se redefinen en términos funcionales por lo que los territorios actuales están constituidos de solapamientos (Albadalejo, 2013) un verdadero palimpsesto.

Carini (2016), retomando la estructura conceptual de Albadalejo (2013), realiza un recorrido histórico por los diversos pactos territoriales que se pueden reconocer en el sur de Córdoba. Identifica así, para principios del siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX, el pacto territorial *agrario*, el que se despliega de la mano de una política de ocupación y privatización de tierras que permitió el avance de la frontera agropecuaria. Para el mismo periodo Valenzuela et al (2001), señalan que sucesos como el arribo de inmigrantes, la expansión del tendido ferroviario y el desarrollo agrícola serán los factores concurrentes en el proceso de ocupación y urbanización de la llanura cordobesa.

Este pacto es particularmente relevante para comprender el origen y la trayectoria histórica de los pueblos rurales objetos de estudio en este trabajo. En efecto, la construcción del Estado moderno implicó el desarrollo de un conjunto de políticas y estrategias de gobernanza que tenían como fin delimitar, ocupar y controlar todo el territorio nacional. Entre ellas destacan el ferrocarril en tanto sistema de objetos que permite conectar el entorno rural con el mercado mundial y los pueblos rurales como mediaciones territoriales que habilitaron espacios de sociabilidad. Así, de manera progresiva el pueblo se convirtió en el centro de la vida social para quienes desarrollaban su actividad en el marco de pequeñas explotaciones (Albadalejo, 2013).

Asimismo, la particular configuración del pacto territorial agrario en el sur provincial se enmarca en las políticas de colonización agrícola implementadas por la provincia de Córdoba. Principalmente la segunda ley de colonización (N 1023/1886) otorgaba ventajas impositivas a quienes adquirirían parcelas si fomentaban el desarrollo de poblados y cedían terrenos para instituciones de carácter comunitario. Es por ello que esta ley provincial constituyó un importante dispositivo institucional para la creación de poblados rurales delineando de esta forma, junto con el ferrocarril, la disposición y configuración espacial de los mismos.

La transición hacia un nuevo pacto territorial tuvo lugar hacia mediados de la década de 1960 cuando se produjo una nueva revolución de la producción, dada principalmente por la incorporación del motor a los procesos productivos lo que propició la emergencia del “pacto agropecuario” (Albadalejo, 2013: p. 79). De manera concomitante, el desarrollo de rutas y el uso masivo de la camioneta permitió no sólo un aumento de la producción sino también la transformación de las posibilidades de movilidad del productor y con ello el crecimiento de las “agrociudades” (Albadalejo, 2013, p. 80). Éstas se caracterizan por ser cabeceras de distrito y por ese motivo albergan las sedes administrativas de gobierno al tiempo que reúnen la provisión de los servicios² requeridos por la nueva fase de modernización productiva (Albadalejo, 2023). Del mismo modo y de acuerdo con Méndez Medina (2024) en las agrociudades convergen vías y medios de comunicación que favorecen la actividad comercial y la migración de fuerza laboral demandada principalmente por el sector terciario.

En este modelo, se da que los pueblos pierden relevancia como espacio de socialización y quedan relegados a su dimensión productiva. Por el contrario, las pequeñas ciudades activas que devienen en agrociudades, se configuran de manera progresiva en el centro de una vida moderna al desarrollar en su seno la faceta residencial, económica y política del espacio rural circundante.

En lo que concierne al sur provincial, la figura de agrociudad resulta pertinente para caracterizar el rol que ocupa históricamente la ciudad de Río de Cuarto en la región. Por el contrario, las localidades que son objeto de indagación se incluyen en la figura de “pueblo” agropecuario, que como describimos de manera precedente, sólo constituye el espacio de residencia de los productores del espacio rural colindante. En este sentido, en el marco de una estructura productiva rural agrícola-ganadera en algunos de estos pueblos, además de su función típica de centro de acopio, se desarrollaron

pequeños emprendimientos de tipo agroindustrial adquiriendo mayor ímpetu las fábricas de aceite y molinos harineros.

Desde la década de 1990 hasta el presente con la configuración del pacto territorial del *agronegocio* este espacio ingresa en una profundización de la modernización y especialización productiva con una clara tendencia hacia la agriculturización (Maldonado y Brandi, 2023). Se asiste en este período a la consolidación de un “nuevo paradigma agrícola” (Gras y Hernández, 2013, p.13) cuyos cambios fueron de tal magnitud que habilitó a caracterizarlo como la “segunda revolución de las pampas” (Huerdo, 2003 en Gras y Hernández, 2013, p.13) en una clara referencia al otrora modelo agroexportador de finales del siglo XIX y principios del XX.

La expansión de cultivos extensivos liderados por la producción de soja propició cambios trascendentales en la estructura rural, en las modalidades organizacionales de la producción, en la configuración socio-espacial del agro en general y de los pueblos y agrocidades en particular. Asimismo, emergieron renovados actores tales como los pools de siembra³ y se reconfiguraron otros, dando lugar al paso de la figura típica del chacarero hacia el “nuevo productor” (Albadalejo, 2013, p.86). Del mismo modo, adquirieron centralidad y protagonismo lo que Gras y Hernández (2016) definieron como “megaempresas agropecuarias” (p. 200) cuyas escalas de producción superaban las 100.000 hectáreas y se extienden hacia países limítrofes y las “grandes empresas de base nacional” (p. 252) con una escala superior a las 10.000 hectáreas dentro las fronteras nacionales.

Las nuevas dinámicas en las formas de organización de la producción transformaron la configuración socio-espacial de los pueblos rurales y su forma de inserción en un circuito productivo que se realiza en la escala global. Siguiendo a Albadalejo (2013) para este tipo de agricultura se requiere de centros de servicios de acopio, venta de agro insumos, estaciones de servicios, entre otros, difundidos cada 100 kilómetros. De esta forma, los pueblos adquieren una función acotada dentro del modelo por lo que la economía local ya no depende del espacio rural circundante. La dirección de la producción se lleva cabo por actores económicos anclados en grandes ciudades y trabajadores especializados dispersos en el espacio agrícola cuyo único centro son los servicios técnicos.

En lo que concierne al sur provincial, tal como fue evidenciado en la investigación de Picciani (2019, 2024) es posible identificar estas tendencias en la configuración socio-espacial de los pueblos rurales donde se debilitan los lazos que unían a la interfaz rural urbana. No obstante, resulta necesario establecer algunas distinciones vinculadas principalmente con la relevancia que adquiere el cultivo del maní, en tanto producto regional y las especificidades que esta producción le imprime a los pueblos rurales en los cuales se desarrolla.

Es que las dinámicas propias de cada tipo de producción requieren de articulaciones específicas y diferenciadas con los espacios urbanos. En ese sentido, “Sector Agroindustrial Manisero” se caracteriza por ser una producción que se concentra en un 90% en el centro y sur y de la provincia de Córdoba. En lo que respecta a la evolución de este cultivo en la etapa primaria la superficie cultivada con maní experimentó a nivel general un aumento, siendo más marcado en el segundo período intercensal (2002-2018) cuyo valor es del 89% a nivel provincial. Para los departamentos que constituyen el área de estudio se observa que el departamento General San Martín presenta una disminución (-39%), no así el departamento Río Cuarto que presenta un importante aumento (360%) (Tabla N 1). Asimismo, en términos de la trayectoria de los cultivos representativos del área se advierte que el peso relativo de la producción de maíz y trigo ha tendido a moderarse mientras que se ha incrementado el cultivo de soja y maní (Maldonado y Brandi, 2023).

Tabla 1. Evolución de la superficie cultivada con maní (has.) en la provincia de Córdoba por departamento, en porcentaje y por departamento General San Martín y Río Cuarto. Años 1988, 2002 y 2018

Departamento	Maní 1988	Maní 2002	Maní 2018	% Variac Maní 88-02	% Variac Maní 02-18	% Variac Maní 88-18
Total provincial	206.907,1	221.658,4	418.882,9	7.13	88.98	102.45
General San Martín	25.351	25.304,5	15.511.1	-0.18	-38.70	-38.81
Río Cuarto	31.085.5	35.827.5	143.065.4	15.25	299.32	360.23

Fuente: elaboración propia con base a Censos Agropecuario Nacional (1988, 2002, 2018)

Ticino: Pequeño nodo de acumulación en torno a la producción de maní

Ticino es una localidad que pertenece al departamento General San Martín emplazado en el sureste de la provincia de Córdoba, Argentina. De acuerdo con el Censo Nacional de Población en el año 2010 contaba con 2207 habitantes y presenta en la actualidad una tendencia positiva de crecimiento demográfico. De acuerdo con Mangeaud (2024) quien recabó los datos del Censo Nacional de Población del año 2022, Ticino poseía para entonces 2603 habitantes por lo que en términos intercensales creció un 18,97%.

De manera similar a los poblados rurales del sur cordobés su origen histórico se remonta a finales del siglo XIX y principios XX en el contexto de la expansión del trazado del ferrocarril y de las políticas de fomento a la colonización agrícola implementadas por el gobierno provincial por lo que su constitución se inscribe en el pacto territorial agrario.

En este marco, la construcción del territorio estuvo signado por un lado, por las estrategias de las familias inmigrantes europeas, principalmente italianas, para alcanzar la propiedad de la tierra⁴ lo que tendrá un impacto específico en su devenir productivo. Por otro lado, Ticino se conformó de manera concomitante en torno al trazado del ferrocarril en tanto símbolo de la consolidación del modelo agroexportador⁵. Creados para producir, los pequeños poblados rurales funcionaban como espacios de acopio de la materia prima proveniente del entorno rural inmediato. De esta forma, la actividad agropecuaria se configuró como el eje ordenador de la vida económica y social como así también la producción familiar capitalizada fue la forma característica de organización productiva.

En términos del uso del suelo el área rural circundante se inserta históricamente en la cuenca lechera de la provincia por ello ha combinado la producción láctea bovina con la siembra de cereales y oleaginosas. No obstante, desde la década de 1990 el avance del cultivo de la soja y el creciente proceso de agriculturización propiciaron una caída de la rentabilidad sectorial, una disminución y concentración en el número de tambos con el consecuente abandono de la actividad por parte de una importante cantidad de productores (Schaigorodsky y Roitman, 2014). En este contexto, actualmente la producción del espacio rural colindante combina el uso del suelo para agricultura y ganadería siendo la mayor parte destinada a la producción de cereales y oleaginosas (Dequino y Ferreiro, 2019).

El perfil productivo de la localidad y su configuración espacial se encuentra estrechamente ligado a la trayectoria de una empresa local cuyo origen, hacia mediados de la década de 1950, se inscribe en el marco del pacto territorial agropecuario. De manera similar a los emprendimientos locales que emergen en este contexto, la empresa prestaba el servicio de acopio de cereales y oleaginosas al entorno rural circundante. Sin embargo, la transformación más relevante a nivel empresarial se relaciona con la incursión en la producción e industrialización de maní, en el contexto del pacto territorial del agronegocio, ocupando en la actualidad una posición destacada a nivel sectorial.

Como ha sido analizado en trabajos precedentes, “la singularidad productiva y espacial de las Industrias de Selección de Maní deriva de la necesidad de generar un fuerte anclaje del proceso productivo a nivel territorial como fundamento de la dinámica de acumulación sectorial” (Valinotti, 2024, p. 113). Es por ello que la economía urbana cumple un importante rol en la “gestión de la agricultura industrial” (Cloquell, *et al*, 2014, p. 13) que se desarrolla en el entorno rural. Puntualmente, la empresa local se posiciona como la principal generadora de empleo directo e indirecto⁶ por lo que su dinámica posee un impacto significativo a nivel socio-económico, político y espacial.

Si bien esta unidad económica continúa desarrollando la función de acopio de cereales (maíz y trigo) y oleaginosas (soja) en la micro región de influencia inmediata es la dinámica productiva del maní la que propicia articulaciones estrechas entre el entorno rural y urbano al tiempo que habilita procesos de acumulación y territorialización de la renta.

En la actualidad, la empresa se emplaza en un parque industrial de 60 hectáreas en donde se realiza el proceso de almacenado, secado e industrialización. Cuenta con una capacidad de acopio de 110.000 toneladas de maní en caja, puede procesar 800 toneladas por día en la planta de maní confitería y 300 toneladas por día en la planta de maní *blanched*. Posee una flota de servicio de transporte propia y ha desarrollado una planta de generación de energía mediante biomasa utilizando los desechos del proceso productivo (cáscara del maní)⁷. En lo que concierne a la etapa primaria siembra 30.000 hectáreas anuales de este cultivo para abastecer su planta de proceso. Si bien todos los eslabones que componen la cadena productiva están altamente tecnificados, se requiere de una importante cantidad de personal por lo que su impacto socio-económico a nivel urbano es relevante. Destaca aquí la demanda de trabajadores calificados y profesionales de formación técnica para las áreas de análisis del suelo y rotación de cultivo (ingenieros agrónomos), control de calidad con laboratorios propios (técnicos-ingenieros químicos/alimentos) y servicios técnicos de electroingeniería (generalmente tercerizados).

En función de este tipo de anclaje territorial se delinea el perfil productivo con una acentuada especialización en torno a la producción del maní. Al respecto, en la localidad también se emplaza una empresa de origen local orientada a la producción de alimentos derivados del maní. De acuerdo a los datos recabados en la página web y al trabajo de campo realizado se encuentra en el ejido urbano con una planta industrial de 18.000 m², posee una capacidad instalada de 20.000 toneladas anuales y emplea 100 trabajadores de la ciudad y la región.

Dado que el proceso productivo requiere de la construcción de activos territoriales la economía local se configura como un pequeño nodo de acumulación que atrae recursos, capital y trabajo en un área de influencia que se extiende hacia unas 20.000 ha de campos aledaños (Plan de Fortalecimiento Institucional, 2027).

Por otra parte, dadas las pequeñas dimensiones espaciales y demográficas de la localidad la envergadura y los requerimientos de los establecimientos productivos poseen un fuerte impacto en la morfología urbana. Por un lado, se advierte el carácter expansivo e inclusivo de la economía local si consideramos el crecimiento de la superficie urbana construida tanto de forma privada como así también por el desarrollo de un plan de viviendas municipal (Intendente, 2021). Por otro lado, tal como fue identificado en el Plan de Fortalecimiento Institucional (2017), Ticino presenta dos asentamientos con viviendas de construcción precaria que revela la presencia de un núcleo de pobreza estructural. Por último, se observó en el marco del trabajo de campo realizado (2022) algunas tensiones que remiten a falencias en el esquema de ordenamiento urbano y/o a la creciente organización espacial en función de la lógica productiva. Identificamos así un conjunto de galpones de acopio y selección emplazados a menos de 20 metros de viviendas familiares separadas sólo por una calle (Imagen n°1) y la conexión vía aérea de partes del proceso productivo (Imagen n° 2) reorganizando espacios de la localidad en función del *layout* empresarial.

Imagen n°1. Galpones emplazados a pocos metros de la zona residencial

Fuente: Fotografías tomadas durante el trabajo de campo (2022)

Imagen n°2. Conexión vía área del proceso productivo

Fuente: Fotografías tomadas durante el trabajo de campo (2022)

Las Acequias, punto de acopio y traslado de la producción

Las Acequias se ubica al este del departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, sobre el ferrocarril nacional General Bartolomé Mitre. De acuerdo con el Censo Nacional de Población en el año 2010 contaba con un total de 2443 habitantes. Siguiendo a Mangeaud (2024) quien recabó los datos del Censo Nacional de Población del año 2022, la localidad poseía para entonces 2522 habitantes por lo que en términos intercensales creció un 14,58%.

Su fundación se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, fue específicamente en el año 1904 que se construyó la estación y el tendido de las vías del ferrocarril, que recibió la denominación de Las Acequias. De esta manera su origen también se inscribe en el pacto territorial agrario, al contextualizarse en la época en la que los pueblos del sur cordobés atravesaban políticas de colonización agrícola de la mano de la expansión ferroviaria.

Se trata de un área de suelos aptos para el desarrollo del cultivo de cereales y oleaginosas como también para la cría de ganado, esta orientación productiva fue la que caracterizó al pueblo durante la emergencia del llamado pacto agropecuario. Con el correr de las décadas esta producción primaria se expandió espacialmente de la mano de los adelantos técnicos, lo que permitió una mayor especialización de la agricultura por sobre la ganadería.

En el contexto del pacto territorial del agronegocio en Las Acequias se asientan, desde fines de la década de 1990 y principios del 2000, sucursales de empresas que responden a exigencias del mercado global y cuya principal motivación es la extracción y el acopio de granos para su exportación. A partir del trabajo de campo se ha podido reconocer la instalación de sucursales de algunas empresas que se asientan con el fin de controlar y especialmente acopiar la producción del entorno rural.

En este sentido, en el año 1997 se conformó una sociedad agrocomercial con sucursales en gran parte del sur cordobés, y por lo tanto en Las Acequias. Esta sociedad decide separarse a los pocos años quedando fragmentada en dos empresas, ambas empresas se encargan tanto del acopio, acondicionamiento y exportación de cereales, oleaginosas y sub-productos como de la venta de agro-insumos (semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes).

Las personas que trabajan en estas sucursales viven en el pueblo y se emplazan acatando normas de comercialización y control, establecidas por sus casas matrices ubicadas en otras ciudades de la región (especialmente Adelia María, General Deheza y Río Cuarto). Cada persona encargada de la sucursal desarrolla diferentes mecanismos para la vinculación con sus clientes sustentados en técnicas de venta basadas en el trato personal, cotidiano y bajo códigos atravesados por las relaciones que nacen en el lugar pero que no dejan de estar atentos a las exigencias del negocio agrícola.

En el año 2009 Las Acequias había sido concebida como el lugar de desembarco de una empresa multinacional que quería incursionar en el negocio manisero. Allí se pensó construir una procesadora de maní, pero el costo de los fletes internos para transportar este cultivo hasta allí y la ausencia de infraestructura necesaria como la provisión de gas, hi-

cieron desistir al grupo de origen hindú de la inversión. Esto provocó que unas 70 personas perdieran la posibilidad de empleo que en temporada de cosecha aseguraba un ingreso económico a una gran cantidad de familias locales. Como atenuante, la Municipalidad decidió otorgar tareas a quienes las solicitan en las obras que tenían en marcha, tales como cordón cuneta, limpieza de calles y otras actividades. Se da la particularidad de que para ese entonces el municipio intentó aplicar medidas paliativas a un contexto amenazante de despoblamiento y aislamiento.

Los productores y pobladores de la zona coinciden en señalar que la localidad de Las Acequias se caracterizaba por ser una zona de pequeños y medianos productores de entre 200 a 500 hectáreas que vivían en el campo y a su vez, aunque no la mayoría, tenían una casa en el pueblo y que, luego de la llegada del proceso de agriculturización, las explotaciones dejaron de ser habitadas y trabajadas por sus propietarios, para convertirse en tierras arrendadas para el cultivo de soja, maíz y maní, principalmente.

Con la expansión de la agricultura orientada a la producción de *commodities* para la exportación, pobladores y productores rurales del área de estudio se vieron desplazados, fortaleciéndose en cambio los productores capitalizados o los nuevos inversores que, en general, no viven en los pueblos en los que invierten. Este manejo empresarial del negocio agrícola requiere de propietarios de tierras o arrendatarios con los cuales comercializar por medio de relaciones contractuales para asegurarse del *stock* necesario. Si bien en la zona existen muchos campos destinados a *feedlot*, quienes deciden producir soja o maíz lo hacen asociándose con las empresas de acopio que poseen sucursal en Las Acequias.

Es decir, que quienes se instalan (sucursales de empresas) tienen como primer objetivo acopiar y extraer la producción agrícola más que ofrecer servicios que favorezcan una interacción de flujos. Por lo señalado, la localidad en estudio no deja de ser un nodo de articulación, pero no con el propio entorno rural productivo sino con otros puntos o áreas que conforman el circuito espacial de producción de *commodities*. El rol asignado a esta ciudad en la distribución de tareas en el marco de este modelo productivo debilita su vínculo ciudad-campo.

No obstante, en el trabajo de campo llevado a cabo en el mes de septiembre de 2024 se pudo observar que la cadena de valor del maní tuvo su injerencia al establecer una sucursal de empresa manisera dedicada al acopio y secado de este cultivo (Imagen n°3).

Imagen n°3. Instalaciones de empresa manisera en el ingreso de la localidad de Las Acequias

Fuente: Fotografías tomadas en trabajo de campo 2024

La radicación de una sucursal de tal magnitud corresponde a una división territorial del trabajo que las empresas establecen en función de las lógicas de circulación en el circuito espacial de producción agropecuario. La respuesta a una de las etapas de la producción de maní (acopio y secado) requirió de la provisión de gas, por lo cual la red de distribución del mismo se extendió hacia el casco urbano abasteciendo al mismo de este servicio.

Es importante destacar que en el marco de esta división territorial del proceso productivo que realiza la empresa madre, cuya sede central se encuentra en la localidad de Charras, Las Acequias ocupa el lugar de provisión de materia prima dado que no se realizan en el lugar los procesos de agregado de valor característicos del sector. En ese sentido, aquí no se generan procesos de acumulación y territorialización de la renta por lo que el rol de gestión de la economía urbana se ve reducido al acopio y el posterior traslado de materias primas.

Antes de que dicha materia prima sea acopiada, se requiere de la intervención de un actor social agropecuario relevante: el contratista de servicios -actor encargado de prestar servicios de siembra, cosecha, fumigación, fertilización, entre otras actividades. Gran parte de la población económicamente activa agropecuaria (PEA) de la localidad tiene como profesión el contratista rural, quien reside en el núcleo urbano circundante a las explotaciones agropecuarias. La figura del transportista es otra que se hace presente dentro de la PEA agropecuaria de Las Acequias.

De esta manera, el proceso de enlace entre el campo y la ciudad es facilitado por la red de transportes y comunicación. A partir de estos medios se torna posible la movilización de los productos agrícolas y, al mismo tiempo, la distribución y comercialización de lo producido en las explotaciones agropecuarias.

La necesidad de mayor fluidez territorial es una de las características que los nuevos agentes del agronegocio imponen, por lo que el transporte y la logística es una variable a analizar a la hora de diseñar sus planes comerciales y empresariales. Debemos reconocer que de acuerdo a las observaciones realizadas en trabajo de campo, tanto la mayoría de los productores como de los empresarios vinculados al agro, indicaron que el principal medio de transporte para el traslado de los productos y de los insumos agropecuarios son los camiones.

El transporte de granos, entre cualquiera de los actores vinculados a la actividad agropecuaria —productores, agroindustrias, agrocomerciales—, incluso hacia el puerto, se encuentra en la totalidad de los casos tercerizado. La logística para el transporte de los insumos y productos agropecuarios se organiza a través de la instalación de centrales de camiones, los que esperan el llamado de las empresas que requieren de sus servicios.

La relevancia que adquiere la circulación de los recursos que se extraen del entorno rural tiene un correlato en la cantidad de camiones que se encuentran emplazados en distintas partes de la localidad (Imagen n°4) lo que revela la forma de articulación de la economía local con las lógicas productivas impuestas por actores externos al territorio.

Imagen n°4. Camiones en el ejido urbano

Fuente: Fotografías tomadas en trabajo de campo (2024)

Por otra parte, se pudo reconocer una expansión del ejido urbano materializado en la construcción de viviendas en el área periurbana de Las Acequias (Imagen n°5), lo que daría respuesta en parte a un incremento de la población la cual, de acuerdo a los datos censales del INDEC de población y vivienda, la cantidad de habitantes en la localidad se incrementó en un 14, 58%.

Imagen n°5. Desarrollo de viviendas familiares

Fuente: Fotografías tomadas en trabajo de campo (2024)

Conclusiones

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo dar cuenta de las formas diferenciales en las que localidades del sur provincial se insertan en el circuito espacial de la producción agroindustrial regional. Para ello, se analizaron las trayectorias productivas de dos pueblos rurales -que devienen en agroindustriales-agro comerciales- en el marco de sucesivos pactos territoriales.

De acuerdo a la reconstrucción teórico-analítica de base empírica el actual proceso de modernización agropecuaria necesita de la estructura urbana para desarrollarse, esto hace que las relaciones entre el campo y la ciudad se intensifiquen o por el contrario funciones de manera desarticulada. En particular, al indagar en las dinámicas y configuraciones socio-espaciales de dos localidades de manera comparada fue posible reconocer la relevancia que adquiere el tipo de proceso productivo que realiza el capital agroindustrial/agrocomercial en el territorio, y los activos espaciales que éste necesita para su circulación, en las formas diferenciales de articulación/desarticulación con el tejido urbano. Esto tiene un impacto directo en las modalidades de inserción de las localidades en el circuito espacial de la producción agrícola redefiniendo las jerarquías urbanas de acuerdo con la división empresarial territorial del trabajo.

Los datos recabados permiten afirmar que en aquellos territorios donde se desarrollan procesos de agregado de valor se refuerza la articulación de la trama rural-urbana mientras que por el contrario, en aquellos espacios que funcionan como puntos de acopio y extracción de la materia prima se generan procesos de disociación entre la lógica de la economía urbana y su espacio rural, tendiendo por lo general hacia el estancamiento demográfico y/o el desdoblamiento.

Lo dicho precedentemente conlleva desafíos para los hacedores de políticas públicas y para quienes gestionan y gobiernan estas pequeñas localidades. En ese sentido, el desarrollo de estrategias de gobernanza territorial en clave micro-regional e intermunicipal constituye una herramienta central para contribuir en el diseño de políticas de desarrollo local que tiendan a equilibrar disparidades territoriales.

Para concluir, en términos metodológicos se destaca la estrategia de estudio de caso como una herramienta heurística que puede aportar en la comprensión de las especificidades territoriales en el marco de dinámicas intra e inter-escalares.

Notas

- 1 Picciani (2019) indagó en la redefinición de las jerarquías urbanas a partir del manejo de los circuitos de producción identificando localidades del hacer y del mandar en el departamento Río Cuarto. Por otra parte, Valinotti (2020) analizó la dinámica productiva y espacial a escala urbana y regional de un conjunto de capitales agroindustriales vinculados a la producción del maní emplazados en las localidades de General Deheza y General Cabrera.
- 2 Bancos, despachos de abogados, sociedades de créditos, asociaciones de productores, cámaras comerciales y empresariales, talleres mecánicos para reparar las maquinarias, comercios de provisión de insumos agrícolas, entre los más relevantes.
- 3 Fue una forma de organización y gerenciamiento de la producción de soja que tuvo su auge en la década de los 2000, en el primer momento expansivo de la producción. Para su funcionamiento se requería de un grupo de inversionistas que desde las ciudades capitales gestionaban la producción y comercialización del cultivo.
- 4 El nombre Ticino viene del cantón suizo donde nació el que se considera el fundador del pueblo Juan Thiele. La historia local reconoce la relevancia de los colonos italianos en la conformación del poblado. <https://www.ticino.gob.ar/historia/>
- 5 En sus orígenes el poblado se denominó "Kilómetro 228" en referencia al punto que marca la estación de ferrocarril
- 6 En la página web institucional se afirma que cuenta con 500 colaboradores.
- 7 La localidad fue noticia en los portales nacionales e internacionales cuando producto del apagón masivo que ocurrió en el país en el año 2018, la empresa local abasteció de energía al pueblo Gulman, A. (2023) y Maidana, G. (2023)

Referencias bibliográficas

- Albaladejo, C. (2024) Pacto Territorial en Salomón, A., Muzlera, J. (Ed) *Diccionario del agro iberoamericano*. Quilmes. TeseoPress.
- Albaladejo, C. (2013). Dinámica de la inserción territorial de la agricultura pampeana y emergencia del agribusiness. En Gras, C. Hernández, V. (2013). *El agro como negocio: producción, sociedad y territorios en la globalización*. (p. 67-96). 1° Ed. Bs. As.: Biblos.
- Carini, G. (2016). Discursos, prácticas y estrategias en mutación: la Sociedad Rural de Río Cuarto en el marco del nuevo régimen social de acumulación de los noventa. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades 'María Saleme de Bournichon' de la Universidad Nacional de Córdoba. Inédito. Agosto de 2016, p.459 [Tesis de Doctorado].
- Cloquell, S. (Coord.), Albanesi, R., Nogueira, M. E., y Propersi, P. (2014). *Pueblos rurales. Territorio, sociedad y ambiente en la nueva agricultura* (p. 175). Buenos Aires, Argentina: CICCUS.
- Coller, X (2005) *Estudio de caso*. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Dequino, S. y Ferreiro Ana. (2019) *Uso del suelo y caracterización productiva al 2019. Departamentos General San Martín, Río Segundo, Tercero Arriba y Unión. Cuenca Lechera central de la provincia de Córdoba*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación experimental agropecuaria Manfredi. Recuperado de: <https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/6933>
- Gras, C. y Hernández, V. (2013) Los pilares del modelo del *agribusiness* y sus estilos empresariales en *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Buenos Aires: Biblos.
- Gras, C. y Hernández, V (2016) *Radiografía del nuevo campo argentino: del terrateniente al empresario transnacional*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Huergo, H. (2003) El modelo agroexportador, Clarín en *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Buenos Aires: Biblos.
- Maldonado, G y Brandi, C (2013) Territorio(s) del sur de Córdoba en *Transformaciones en el sur de Córdoba: actores, estructuras y dinámicas*. UniRío Editora, Río Cuarto. pp-32-50 <http://www.unirioeditora.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/978-987-688-540-9.pdf>

- Méndez Medina, D. L. (2024) Agrociedad Salomón, A., Muzlera, J. (Ed) *Diccionario del agro iberoamericano*. Quilmes. TeseoPress.
- Neiman, G., Quaranta, G. (2006) Los estudios de caso en la investigación sociológica. En I. Vasilachis (Coord.) *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 231-234) Barcelona: Gedisa.
- Picciani, A. L. (2019). Nueva ruralidad y re-definición de la frontera urbana-rural en el departamento Río Cuarto – Córdoba. Tesis Doctoral (Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, área Geografía) <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/flodigital/11281>
- Picciani, A. L. (2024) El circuito espacial de producción del agronegocio en el sur de Córdoba. En Maldonado, G, I. y Grandis, G. (Coords) *Agronegocio y turismo en el sur de Córdoba. Estrategias, transformaciones territoriales y conflictividad emergente*. Unirio Editora. <http://www.unirioeditora.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Agronegocio-y-turismo-UniR%C3%ADo-editora.pdf>
- Santos, M. (1987). *O espaço do cidadão*. São Paulo: Nobel.
- Schaigorodsky, E. y Roitman, S. (2014) Trama y cadena productivas: Su resignificación para un estudio de caso en el sector lácteo de Villa María – Córdoba. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, 3 al 5 de diciembre de 2014, Ensenada, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4743/ev.4743.pdf
- Silveira, M.L. (2009) Región y división territorial del trabajo: Desafíos en el período de la globalización. *Investigación y Desarrollo*. 17 (2), pp 434-455.
- Valinotti, M. F. (2020) Territorios del capital: actores socio-económicos dominantes, gobiernos locales y región. General Deheza y General Cabrera (2008-2018). Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. Tesis de Doctorado.
- Valinotti, M. F. (2021) Las trayectorias productivas de localidades “agro-industriales”: Un análisis histórico y socio-espacial. *Revista de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ISSN 1609-7580. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociologia/article/view/21542/17374>
- Valinotti, M. F. (2024) Nodos de acumulación agroindustrial en la Región del Maní. En Maldonado, G, I. y Grandis, G. (Coords) *Agronegocio y turismo en el sur de Córdoba. Estrategias, transformaciones territoriales y conflictividad emergente*. Unirio Editora. <http://www.unirioeditora.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Agronegocio-y-turismo-UniR%C3%ADo-editora.pdf>
- Valenzuela, C., Gómez, O., y Sosa, E. (2001). Problemas ambientales emergentes del proceso de organización espacial del sur de Córdoba. Argentina. En: Encuentro de Geógrafos de América Latina (pp. 64-65). Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile
- Wahren, P. (2020) Historia de los cambios tecnológicos en el agro argentino y el rol de las firmas multinacionales, 1970-2016 *Ciclos*, Vol. XXVII, Nro. 54, 2020 ISSN 1851- 3735, pp. 65-91

Fuentes documentales

Censo Nacional Agropecuario, 1988, 2002 y 2018.

Plan de Fortalecimiento Institucional Ticino (2017). Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_territorial_ticino_0.pdf

Plan de Fortalecimiento Institucional Las Acequias (2017). Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_territorial_las_acequias_0.pdf

Recursos audiovisuales

País Productivo (2020) Entrevista a Intendente de Ticino <https://www.youtube.com/watch?v=AtF2zakEzLU>

Artículos periodísticos

Mangeaud, A. (2024) <https://cordobainteriorinforma.com/2024/07/15/censo-2022-44-localidades-cordobesas-bajaron-su-poblacion-en-relacion-a-2010/>

Gulman, A. (2023) <https://elpais.com/america-futura/2023-08-28/ticino-el-pueblo-argentino-que-se-ilumina-con-cascara-de-mani-y-donde-nunca-se-corta-la-luz.html>

Maidana, G. (2023) <https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/apagon-masivo-la-empresa-cordobesa-que-genera-su-energia-con-cascara-de-mani-modof.phtml>